

SOCIEDADES. DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA
Daniel Echaiz Moreno
Forum – Casa Editorial – Lima – Perú, ISBN 9972- 2604-0-2.
651 páginas.

Forum Casa Editorial ha publicado el libro “SOCIEDADES. DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA”, autoría de DANIEL ECHAIZ MORENO y con prólogo de Jorge Avendaño Valdez.

Daniel Echaiz es abogado por la Universidad de Lima, con estudios de Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de su ejercicio profesional a cargo de su propia firma de abogados, es profesor de Derecho Mercantil, habiendo recorrido las aulas de varias destacadas academias peruanas, tales como la Universidad de Lima, la Universidad de San Martín de Porres y la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras.

El profesor Echaiz es además un prolífico autor, habiendo publicado a la fecha varios libros y un grueso número de artículos tanto en el Perú como en el extranjero. Entre otras, en la Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, fundada por Isaac Halperín y actualmente dirigida por Raúl Aníbal Etcheverry, bajo el sello editorial Lexis Nexis en Argentina. Igualmente, en las páginas del volumen 110 de la Revista Universitas, de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia (revista admitida en el Sistema Nacional de Indexación y Homologación de Revistas Científicas y Tecnológicas de Colciencias). Esto muestra que los análisis del profesor Echaiz Moreno han traspasado las fronteras de Perú para

adquirir reconocimiento científico entre los más selectos sectores de la academia de Derecho Mercantil en América Latina.

En este libro, el profesor Echaiz incluye varios comentarios realizados a la legislación societaria peruana, en los cuales no solamente describe y comenta, sino también analiza y propone varias inquietudes y conclusiones de carácter teórico-práctico que resultan de la misma.

Sus comentarios empiezan por una ubicación terminológica y conceptual en lo que significa la “empresa” y la “sociedad” desde la óptica del Derecho peruano. Le sigue un estudio sobre la legislación societaria en el Perú, donde plantea algunos antecedentes históricos e innovaciones, además de su planteamiento sobre “temas pendientes”.

El capítulo sobre la “sociedad de un solo socio”, donde aborda un tema que para la legislación latinoamericana y la doctrina que sólo concibe a la sociedad como “contrato” sin centrarse en la personificación jurídica de la misma, resulta innovadora e incluso ha generado reacciones de todo tipo. El profesor Echaiz se muestra partidario de acoger y asimilar la viabilidad de la “sociedad unipersonal” o como se llama en otros sistemas, como el colombiano, “la empresa unipersonal”, figura introducida por medio de la Ley N° 222 de 1995.

En el capítulo sobre actos “ultra vires”, el profesor Echaiz estudia a partir de un caso concreto, el importante fenómeno de la posibilidad de que las sociedades realicen actos no contemplados en su objeto social. Este debate dista mucho de terminar en el Derecho comparado. Las posibilidades van desde restringir el campo de acción de las sociedades a las actividades previstas en los estatutos, y una más amplia que consiste en permitirle el desarrollo de todo tipo de actividades económicas, siempre y cuando las mismas sean lícitas.

El capítulo quinto es dedicado al estudio de la junta general de socios, planteando un análisis no solo sobre éste órgano de dirección societaria, sino a partir del mismo, la organización corporativa societaria y la estructura de gobierno.

Temas concretos y debatidos son tratados en los capítulos siguientes, como son la exclusión del socio en la sociedad anónima; la sociedad comercial de responsabilidad limitada y el control societario y de los grupos, el cual no solo genera inquietudes para la legislación societaria sino también para la legislación y autoridades antimonopolios.

En la segunda parte de la obra se incluye la legislación societaria actualmente vigente en Perú, la cual es complementada con la parte tercera sobre jurisprudencia societaria.

Esta obra se puede describir de la siguiente manera: aborda el estudio del Derecho Societario peruano, desde la invitación al análisis de varios temas que resultan de vanguardia, como lo he anotado a lo largo de esta reseña, no sólo para el Derecho peruano, desde donde está escrita, sino para el Derecho Societario comparado en general. Igualmente, tiene un importante carácter práctico, al incluir la legislación y la jurisprudencia, lo cual servirá para el estudioso y el abogado en el ejercicio profesional, al

permitirle el acceso a las normas y los pronunciamientos de los tribunales. De esta forma el profesor Echaiz deja entrever su inquietud intelectual y profesional acerca de los diferentes escenarios de creación del Derecho sugiriendo un abordaje desde las diferentes ópticas, lo que permite con seguridad una comprensión completa del mismo. El estudio del Derecho en América Latina en general requiere que además de los comentarios exegetas de las normas se tengan en cuenta los hechos que lo fundamentan y los pronunciamientos de los pretores, indiscutibles creadores de derecho.

Bienvenido sea este nuevo aporte de Daniel Echaiz, quien como lo he dicho en varios foros académicos en los que he tenido el grato placer intelectual de compartir con él inquietudes, conocimientos y experiencias, está llamado a figurar como uno de los más destacados académicos del Derecho Mercantil en América Latina. Igualmente mi complacencia por la labor editorial de Forum Casa Editorial, la que con esta publicación contribuye a que escribir y editar libros jurídicos en nuestros países deje de ser una épica y solitaria aventura.

JORGE OVIEDO ALBÁN

Profesor de Derecho Civil y Comercial
Director del Área de Derecho Privado
Facultad de Derecho – Universidad de La Sabana
Bogotá D.C. – Colombia.

	Índice	
	HOME	